

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

6-CON

ИЮНЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-6>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

КАРИМОВ Дилмурод Абдумаликович
Ўзбекистон Республикаси ИИВ
Академияси Магистратура тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8056556>

ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИНИ ОЛИБ ҚОЧИШ ЖИНОЯТИНИ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада транспорт воситасини олиб қочиш жиноятининг жиноят-ҳуқуқий жиҳатлари, жиноят-ҳуқуқий чоралари, ушбу жиноятни профилактикасини такомиллаштиришга доир фикр-мулоҳазалар ҳамда илмий-назарий таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: транспорт воситаси, олиб қочиш, жиноий жавобгарлик, ғараз, ўзбошимчалик, ижтимоий хавфлилик, ички ишлар органлари.

КАРИМОВ Дилмурод Абдумаликович
Министерство Внутренних Дел Республики Узбекистан
Слушатель магистратуры академии

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ УГОНА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

АННОТАЦИЯ

В статье представлены уголовно-правовые аспекты и уголовно-правовые меры преступления угона транспортного средства, а также разработаны отзывы и научно-теоретические предложения и рекомендации по совершенствованию профилактики данного преступления.

Ключевые слова. транспортное средство, угон, уголовная ответственность, корыст, самоуправство, общественная опасность, органы внутренних дел.

KARIMOV Dilmurod Abdumalikovich
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
Graduate student of the Academy

IMPROVING THE PREVENTION OF THE CRIME OF VEHICLE THEFT

ANNOTATION

The article presents the criminal-legal aspects and criminal-legal measures of the crime of vehicle theft, as well as reviews and scientific and theoretical proposals and recommendations for improving the prevention of this crime.

Keywords. vehicle, theft, criminal liability, self-interest, arbitrariness, public danger, internal affairs bodies.

Ўзбекистонда ҳуқуқий демократик давлатчилик асосларини мустаҳкамлаш ўз навбатида жамият ҳаётининг барча жабҳаларида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг самарали механизмини яратилишини тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида шахс манфаатларининг давлат манфаатларидан устунлиги, инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари, манфаатлари олий қадрият ҳисобланиши мустаҳкамланган.

Жиноятларнинг олдини олиш, унинг ҳар қандай турлари ва кўринишларига қарши мурасасиз кураш, юртимизда қонунийликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳаёти, соғлиги шахсий мулкӣ ҳуқуқларини таъминлашнинг мақсади жамиятда тинчлик ва осойишталик ўрнатишдир. Айнан, инсоннинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини, шу жумладан мулкни ноқонуний тажовузлардан ҳимоя қилиш давлатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларини асосий вазифаси ҳисобланади.

Автотранспорт воситаларини олиб қочиш ҳозирги кунда жамият учун энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Ички ишлар органлари ушбу турдаги жиноятларга қарши курашиш учун улкан саъй-ҳаракатларни амалга оширмоқдалар. Оммавий ахборот воситалари ўзларининг жинойӣ сарлавҳаларида уларга алоҳида эътибор беришади, оқибатларини ёритадилар, транспорт воситалари ва улардаги мол-мулкнинг ишончли сақланишини таъминлаш учун автомобил эгаларига мурожаат қилишади. Аммо ички ишлар органларининг кўшимча кучларидан қатъий назар, транспорт воситаларини олиб қочиш жиноятини олдини олиш борасида умумий ва махсус профилактик чора-тадбирларни амалга ошириб келмоқдалар.

Транспорт воситаларини олиб қочиш деганда, ўзганинг транспорт воситасини талон-торож қилиш мақсадисиз бир жойдан бошқа жойга кўчириш тушунилиши лозим [1].

Мамлакатимизда суд-ҳуқуқ тизими соҳасида амалга оширилаётган сўнги ислоҳотларга назар соладиган бўлсак, сўнги уч йил мобайнида транспорт воситасини олиб қочиш жиноятлари 65% ошган. Шу боис, транспорт воситасини олиб қочиш жинояти учун жазонинг содир этилган қилмишга мутаносиблигини таъминлаш, жиноят қонунчилигининг огоҳлантирувчи-профилактик функцияси самарадорлигини ошириш мақсадида Жиноят кодексига тегишли ўзгартишлар киритилмоқда.

Қонун лойиҳасига кўра, оғирлаштирувчи ҳолатларсиз автотранспорт воситасини олиб қочганлик учун 5 йилдан 10 йилгача (амалда – 3-5 йилгача), бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган бўлса 10 йилдан 15 йилгача (амалда – 5-10 йилгача), уюшган гуруҳ томонидан содир этилган бўлса 15 йилдан 20 йилгача (амалда – 10-15 йил) озодликдан маҳрум қилиш жазосини белгилаш кўзда тутилмоқда [2].

Сўнги йилларда содир этилган транспорт воситаларни олиб қочиш жиноятлари билан боғлиқ статистик маълумотларни таҳлил қилишимиз, бевосита ушбу турдаги жиноятларнинг ҳозирги замон ҳолатига ҳуқуқий баҳо беришимизга имкон яратади. Жиноятга оид статистик маълумотларнинг жиноятчиликка қарши курашдаги муҳим аҳамияти шундаки, белгиланган ҳудудда маълум вақт оралиғида қайси турдаги жиноятлар нисбатан кўпроқ содир этилса, ички ишлар органлари ходимлари ҳам ана шу турдаги жиноятларни олдини олиш, уларга қарши курашни кучайтириш мақсадида кўшимча куч ва воситаларни жалб қилади ҳамда тегишли чораларни кўради.

Қисқача қилиб айтганда, жиноятга оид статистик маълумотлардан келиб чиқиб, ички ишлар органлари ходимларининг бўлғуси фаолиятлари режалаштирилади. Шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикасидаги жинойӣ ҳолат, оператив вазият ва бўлғуси жиноятчиликка қарши кураш масалалари ҳал қилинади. Биз ҳам, транспорт воситаларини олиб қочиш жиноятининг ҳозирги замон ҳолатини баҳолашимизда бевосита Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг статистик маълумотларидан фойдаланамиз [3].

Қуйида транспорт воситаларни олиб қочиш жиноятини сўнги йилларда сони ва ҳолати, шунингдек бошқа маълумотларни келтириб ўтаимиз.

Шу ўринда, автотранспорт воситаларини ўғирлаш ва олиб қочиш жиноятларини дунёнинг ривожланган давлатларида содир этилиш тўғрисидаги статистик маълумотларни келтириб ўтсак. 2020 йил давомида АҚШда 737780 та, Бразилияда 251851 та, Хиндистонда 165690 та, Францияда 161512 та, Германияда 50440 та, Россияда 55680 та ҳамда Японияда 35959 та автотранспорт воситаларини ўғирлаш ва олиб қочиш жиноятлари қайд этилган [4].

Автотранспорт воситасини ўғирлаш ва олиб қочиш жиноятини Республикамиз вилоятлари кесмида таҳлил қиладиган бўлсак 2021 йил якунига кўра жами 10 та вилоятда мазкур турдаги жиноят 2020 йилга нисбатан ошган. Масалан, автотранспорт воситасини ўғирлаш ва олиб қочиш жинояти 2021 йилда 2020 йилга нисбатан Тошкент вилоятида 30% га (33 тадан 43 тага), Тошкент шаҳрида 40% га (35 тадан 49 тага), Жиззах вилояти 200%га (1 тадан 3 тага), Навоий вилояти 1000% га (1 тадан 11 тага), Фарғона вилояти 20% га (30 тадан 36 тага), Андижон вилояти 54,55% га (11 тадан 17 тага), Наманган вилояти 226,67% га (6 тадан 22 тага), Сурхандарё вилояти 75% га (4 тадан 7 тага), Қашқадарё вилояти 233,33% га (3 тадан 10 тага) ҳамда Хоразм вилоятида 500% га (1 тадан 6 тага) ошган бўлса, мазкур жиноят Республика бўйича 47,10% га яъни 155 тадан 228 тага ошганлигини кўришимиз мумкин. Энг ачинарлиси 2020 йил автотраспорт воситасини ўғирлаш ва олиб қочиш жиноятининг 9 таси фош этилмай қолган бўлса, 2021 йил 3 та автотранспорт воситасини ўғирлаш ва олиб қочиш жинояти фош этилмаган [5].

Транспорт воситасини олиб қочиш жинояти Жиноят кодексидаги кўп объектли жиноятлардан бири бўлиб, жиноят ҳуқуқи назариясида мазкур жиноят объектини аниқлаш бўйича ягона тўхтаб қолмас.

Транспорт воситасини олиб қочиш жиноятига ҳуқуқий баҳо беришда олимлар турли хил талқин қилишган. Жумладан, Л.Р. Аветисяннинг фикрича транспорт воситасини олиб қочиш жиноятнинг асосий бевосита мулк ҳуқуқи бўлиб, транспорт воситасидан фойдаланиш кўшимча бевосита объекти ҳисобланади [6, Б.81-84.].

Л.Г. Шайбазяннинг фикрича, транспорт воситасини олиб қочиш жинояти натижасида жабрланувчининг мулкига тажовуз бўлганлиги сабабли, жиноятнинг асосий бевосита объекти мулк муносабатлар ҳисобланади [7, Б.19.].

М.Х. Рустамбаевнинг фикрича, транспорт воситасини олиб қочиш жиноятининг объекти йўл ҳаракати соҳасидаги механик транспорт воситалари ҳаракатининг хавфсизлиги, шунингдек, ўзгалар мулки ҳисобланади [8, Б.148].

А.А. Адашбаевнинг фикрича, транспорт воситасини олиб қочиш (ЖК 267-модда) жиноятининг умумий объекти шахсни, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлат манфаатларини, мулкни, табиий муҳитни, тинчликни, инсоният хавфсизлигини жиний тажовузлардан кўриқлаш, шунингдек жиноятларнинг олдини олиш, фуқароларни республика Конституциясига қонунларига риоя қилиш руҳида тарбиялашдан иборатдир.

Бизнингча, транспорт воситаларини олиб қочиш деганда, ўзганинг транспорт воситасини талон-торож қилиш мақсадисиз бир жойдан бошқа жойга кўчириш тушунилиши лозим.

«Жиноятчиликнинг барвақт олдини олиш бўйича жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликда ишлар етарли даражада олиб борилмагани оқибатида Тошкент шаҳрида олди олиниши мумкин бўлган жиноятчилик ҳолатлари –транспорт воситаларини олиб қочиш жиноятлари (Чилонзор, Яшнобод туманларида) энг кўп содир этилган [10].

Мамлакатимиз раҳбарининг 2018 йил 24 декабрдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорига асосан ички ишлар органлари тизимида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Чунончи, “Хавфсиз шаҳар”, “Хавфсиз худуд”, “Хавфсиз хонадон”, “Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш” дастурлари асосида муайян миқдорда кузатув камералари ўрнатилганлиги билан шаҳар ва туманларнинг асосий кўчалари ва гавжум жойларни қамраб олади.

Мазкур кузатув курилмалари ички ишлар органларидаги ситуацион марказлари орқали назорати амалга оширилади. Йўлларда ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида фото ва видеокайдлагичлардан фойдаланилиб келинмоқда.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида ички ишлар органларнинг ўрни Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 май куни қабул қилинган «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонунида ўз ифодасини топган.

Қонуннинг 9-моддасида «Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасалар тизими» келтирилган бўлиб, ушбу субъектлар орасида ички ишлар органлари энг етакчи субъектлардан бири ҳисобланади.

Транспорт воситасини олиб қочиш жиноятининг олдини олишда ҳозирги кунда ички ишлар органлари томонидан жиноятчиликни олдини олиш ва унга қарши курашиш борасида амалга оширилаётган асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Жиноятлар таҳлили шуни кўрсатадики, транспорт воситаларини олиб қочиш жинояти асосан қоронғида, кўп қаватли уйларнинг ҳовлилари содир эдилмоқда.

Ички ишлар органларининг қуйидаги бўлинмалари транспорт воситаларини олиб қочиш жиноятини олдини олиш билан шуғулланади, яъни Патрул пост хизмати, Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати, Жиноят қидирув бўлимлари Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси инспектори ҳамда ахборот ва жамоатчилик билан алоқалар бўлинмалари.

Ушбу турдаги жиноятларни профитлактикасини такомиллаштиришда қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади:

Транспорт воситасини олиб қочиш жиноятини аниқлашнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, кўриб чиқилаётган жиноий тажовуларнинг олдини олишда асосий эътибор ижтимоий ва умумий профилактика чораларига қаратилиши керак. Шу билан бирга, транспорт воситасини олиб қочиш жиноятинининг олдини олиш самарадорлигини уларнинг содир этилишига шароит яратиб берадиган криминоген ҳолатларнинг ўз вақтида олдини олиш орқали амалга ошириш мумкин.

Ушбу қондан амалий амалга ошириш учун транспорт воситаси (транспорт воситаларини олиб қочишга қарши воситалар билан оммавий жиҳозлаш, транспорт воситаларини кўриқладиган, тўхташ жойларига жойлаштириш ва бошқалар)ни техник ўлчовлардан ва ташкилий характердан (ички ишлар органлари томонидан патрул маршрутларини батафсил ишлаб чиқиш, ходимларга юк стандартлари, аҳоли ва жамоат тузилмалари билан яқинроқ ҳамкорлик қилиш ва бошқалар) фойдаланишда ўз ифодасини топиши керак.

Ушбу турдаги жиноятни яқка тартибдаги профилактикасини амалга оширишда профилактика фаолиятининг асосий объектлари техникага бўлган иштиёқ билан бирлашган ва бир-бирига ўзаро салбий таъсир кўрсатадиган ёшлар ва ўсмиринларнинг ижтимоий бўлмаган гуруҳларга бирлашишини ўз вақтида аниқлаш ва олдини олиш зарур.

Ўйлаймизки, юқорида келтирилган таклиф ва тавсиялар транспорт воситасини олиб қочиш жиноятига оид қонун нормаларини ва ушбу турдаги жиноятни олдини олишни ҳуқуқий тартибга солиш ва бу соҳада мавжуд бўлган муаммоларни бартараф этишга хизмат қилади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Транспорт воситаларини олиб қочиш ишлари бўйича суд амалиёти ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори, 20.12.1996 йилдаги 37-сон // <https://lex.uz/docs/1442544>
2. Ўзбекистонда транспорт воситасини олиб қочганлик учун жавобгарлик кучайтирилмоқда // <https://sputniknews-uz.com/20161007/uzbekistonda-transport-vositasini-olib-qochganlar-3850748.html>
3. Зарипов Дилшод Неъматович Автотранспорт воситаларини ўғирлаш ва олиб қочиш жиноятининг ҳозирги замон ҳолати ҳамда ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларини мазкур жиноятга қарши курашишдаги ўрни // International Conference on Developments in Education Hosted from Toronto, Canada <https://econferencezone.org> June 15th 2022
4. <https://www.ugona.net/article/statistika-ugonov-v-mire-397.html>
5. Ўзбекистон Республикаси ИИБ статистика ва тезкор-хисоб маълумотлар маркази хисоботлари.
6. Л.Р. Аветисян. К вопросу об объекте неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения // Вестник Челябинского государственного университета. 2009, № 15 Право. Вып.19. С. 81-84.
7. Л.Г. Шайбазян. Правовые меры борьбы с угоном транспортных средств: (уголовно-правовой и криминологический аспекты)/ дисс. к.ю.н., Ташкент. 1997. С.19.
8. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм/ М.Рустамбоев. –Тошкент: Yuridik adabiyotlar publish 2021. 148 б.
9. Транспорт воситасини олиб қочиш жинояти объектининг юридик таҳлили // EURASIAN JOURNAL OF LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES Innovative Academy Research Support Center. 2022. 3 б.
10. <https://kun.uz/78347503?q=%2F78347503>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz